

Cultura ecológica y prácticas de conservación ambiental en comunidades costeras: Caso de Ballenita, Ecuador

Ecological culture and environmental conservation practices in coastal communities: The case of Ballenita, Ecuador

Andrea Isabel Roca Roca

Universidad Estatal Península de Santa Elena. Ecuador

andrea.rocaroca@upse.edu.ec

 0009-0000-7321-2547

Enrique Lorenzo Yagual Roca

Universidad Estatal Península de Santa Elena. Ecuador

enrique.yagual@upse.edu.ec

 0009-0004-4174-6228

Katty Maricela Vera Meza

Universidad Estatal Península de Santa Elena. Ecuador

kvera@upse.edu.ec

 0000-0003-4849-1948S

El presente artículo científico es un producto derivado del proyecto de investigación titulado "Hábitos de los moradores del Barrio Ballenita Bahía del Mar sobre la conservación ambiental", desarrollado por los autores como requisito académico para la obtención del título de grado en la Universidad Estatal Península de Santa Elena (UPSE). El manuscrito original ha sido reestructurado, sintetizado y adaptado metodológicamente para cumplir con los estándares de divulgación indexada de esta revista.

Cómo citar este artículo / Referencia normalizada: (Norma APA 7ª)

Vera, Maricela; Roca, Andrea; Yagual, Enrique (2026). Cultura ecológica y prácticas de conservación ambiental en comunidades costeras: El caso de Ballenita, Ecuador, *Ecological culture and environmental conservation practices in coastal communities: The case of Ballenita, Ecuador*. Revista Indómata Journal, Vol.2, No.1, 1-12

Fecha de Recepción: 20/02/2026

Fecha de Aceptación: 15/04/2026

Fecha de Publicación: 29/06/2026

RESUMEN

Introducción: La degradación ambiental en zonas costeras representa un desafío crítico para el desarrollo sostenible, estrechamente ligado a los patrones conductuales de las comunidades locales. **Metodología:** Esta investigación adoptó un enfoque cuantitativo, con alcance descriptivo y diseño no experimental-transversal. Se aplicó un censo a 50 jefes de hogar del Barrio Ballenita Bahía del Mar mediante un cuestionario estructurado de 18 reactivos bajo una escala de Likert de cinco puntos, el cual obtuvo una alta confiabilidad psicométrica (Alfa de Cronbach = 0.953). **Resultados:** Los análisis estadísticos evidenciaron una marcada debilidad en la cultura ecológica local: el 60% de los encuestados afirmó que existe una total ausencia de conciencia ambiental comunitaria, mientras que el 64% denunció una falta absoluta de campañas informativas y educativas por parte de los organismos competentes. Asimismo, un 60% de la población reconoció no clasificar sus desechos sólidos en el origen doméstico. **Conclusión:** Las deficiencias operativas detectadas en la gestión municipal se complementan desfavorablemente con la escasa participación ciudadana. Existe una desconexión crítica entre el conocimiento teórico y las prácticas sostenibles cotidianas, lo que exige el diseño urgente de un programa de educación ambiental e intervención comunitaria focalizado en mitigar el impacto antropogénico en la zona costera.

Palabras clave: Conservación ambiental; hábitos sostenibles; participación comunitaria; residuos sólidos; zona costera.

ABSTRACT

Introduction: Environmental degradation in coastal areas represents a critical challenge for sustainable development, closely linked to the behavioral patterns of local communities. **Methodology:** This research adopted a quantitative approach, with a descriptive scope and a non-experimental, cross-sectional design. A census was applied to 50 heads of household in the Barrio Ballenita Bahía del Mar using a structured 18-item questionnaire under a five-point Likert scale, which achieved high psychometric reliability (Cronbach's Alpha = 0.953). **Results:** Statistical analyses showed a marked weakness in the local ecological culture: 60% of respondents stated there is a total absence of community environmental awareness, while 64% reported an absolute lack of informative and educational campaigns by competent agencies. Likewise, 60% of the population acknowledged not sorting their solid waste at the domestic source. **Conclusion:** The operational deficiencies detected in municipal management are unfavorably complemented by low citizen participation. There is a critical disconnect between theoretical knowledge and daily sustainable practices, which demands the urgent design of an environmental education and community intervention program focused on mitigating the anthropogenic impact in the coastal zone.

Keywords: Environmental conservation; sustainable habits; community participation; solid waste; coastal zone.

1. INTRODUCCIÓN

A nivel global, la preservación del equilibrio ecológico se ha consolidado como uno de los desafíos más urgentes del siglo XXI. De acuerdo con las directrices de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2021), la transición hacia un modelo global sostenible requiere transformaciones profundas en los modos de aprendizaje y en los hábitos ciudadanos para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El crecimiento demográfico acelerado, la urbanización desmedida y los patrones de consumo lineales han intensificado la presión sobre los ecosistemas naturales, acelerando fenómenos críticos como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación sistemática de

los recursos hídricos y terrestres. En este contexto, las zonas costeras emergen como espacios de alta vulnerabilidad socioambiental, dado que convergen en ellas dinámicas económicas intensas —como el turismo y la pesca— con ecosistemas frágiles que actúan como barreras naturales contra la erosión y reguladores climáticos.

La literatura científica contemporánea enfatiza de manera unánime que la degradación de estos entornos no responde exclusivamente a fallas de infraestructura o debilidades en los marcos regulatorios estatales, sino de forma directa a la dimensión conductual humana. Los hábitos cotidianos de los ciudadanos —entendidos como las prácticas recurrentes relacionadas con el manejo de residuos sólidos, el consumo de agua y energía, y la participación en actividades de conservación— configuran el factor determinante en la sostenibilidad a largo plazo de sus comunidades. La transición hacia una sociedad sostenible requiere, por lo tanto, la consolidación de una cultura ambiental donde los individuos reconozcan la interdependencia entre sus acciones diarias y la salud del ecosistema que habitan.

En el contexto ecuatoriano, la provincia de Santa Elena se caracteriza por un desarrollo costero dinámico pero asimétrico. Tal como señalan las directrices de la Universidad Estatal Península de Santa Elena (UPSE,2024), el fomento de líneas de investigación institucionales enfocadas en el desarrollo sostenible regional es clave para diagnosticar y mitigar los impactos antropogénicos en las comunidades peninsulares. Particularmente, el Barrio Ballenita Bahía del Mar, ubicado en una zona con una alta vocación turística y paisajística, enfrenta un deterioro progresivo en sus condiciones ambientales locales. La acumulación visible de desechos en espacios públicos, la gestión deficiente de los residuos domésticos y la escasa articulación

entre los residentes y los organismos gubernamentales municipales evidencian una problemática latente que amenaza tanto la calidad de vida de los moradores como el atractivo turístico de la localidad. Asimismo, los Gobiernos Autónomos Descentralizados del país arrastran retos estructurales históricos; como apunta Bustamante (2020), los desafíos en la gestión técnica y operativa de residuos sólidos dentro de las administraciones locales en Ecuador suelen mermar la eficiencia de los servicios de recolección y la dotación de infraestructura sanitaria básica.

Esta investigación surge ante la imperante necesidad de diagnosticar de manera científica y rigurosa la realidad conductual de este sector. La ausencia de estudios previos localizados impedía estructurar estrategias de intervención social adaptadas a las particularidades socioculturales del barrio. Al evaluar empíricamente los niveles de conciencia y las prácticas de los moradores, este artículo aporta datos empíricos valiosos indispensables para la toma de decisiones, la formulación de políticas públicas municipales efectivas y el diseño de programas de educación ambiental que fomenten una participación comunitaria activa y un desarrollo local sostenible.

2. OBJETIVOS

El objetivo general de este estudio se centró en determinar los hábitos de los moradores del Barrio Ballenita Bahía del Mar con respecto a la conservación ambiental, con la finalidad de establecer un diagnóstico base que sustente futuras estrategias de intervención comunitaria y educación ecológica. Para alcanzar este propósito macro, la investigación se estructuró metodológicamente en función de tres metas específicas. En primer lugar, se orientó a identificar el nivel de conocimiento y el grado de conciencia ambiental que poseen los jefes de hogar en relación con la protección de su entorno costero inmediato. En segundo lugar, se procedió a evaluar las prácticas cotidianas de la comunidad en torno al manejo, clasificación y disposición final de los residuos sólidos domiciliarios. Finalmente, el estudio se propuso analizar la percepción comunitaria respecto al rol desempeñado por las autoridades municipales, así como la disposición intrínseca de los habitantes para integrarse activamente en futuras campañas educativas ambientales.

3. METODOLOGÍA

La investigación se fundamentó en un enfoque metodológico cuantitativo, el cual permitió la recolección, procesamiento y análisis numérico de las variables bajo estudio para identificar patrones de comportamiento grupales. El alcance del estudio fue de carácter descriptivo, limitándose a detallar y caracterizar de manera precisa las propiedades, perfiles y dinámicas conductuales de la población analizada sin establecer relaciones de causalidad. El diseño metodológico fue de tipo no experimental y transversal, debido a que las variables independientes no fueron manipuladas deliberadamente, observándose los fenómenos en su ambiente natural en un único momento temporal.

La población objeto de estudio estuvo constituida por los residentes permanentes del Barrio Ballenita Bahía del Mar, en el cantón Santa Elena. Se determinó aplicar un censo poblacional dirigido exclusivamente a los jefes de hogar del sector debido a su rol central en la toma de decisiones domésticas y en el establecimiento de las pautas de consumo familiares. Atendiendo a la depuración del registro cartográfico y de campo del sector consolidado, el tamaño de la muestra final quedó fijado en un total de 50 jefes de hogar (N = 50), abarcando la totalidad de la población disponible que cumplía con los criterios de inclusión geográfica y residencial durante el periodo de recolección de datos.

Como técnica de recolección de información se utilizó la encuesta, implementada formalmente a través de un cuestionario estructurado digital mediante la herramienta Google Forms. El instrumento constó de 18 reactivos cerrados evaluados mediante una escala de Likert de cinco puntos (1: Totalmente en desacuerdo, 2: En desacuerdo, 3: Ni de acuerdo ni en desacuerdo, 4: De acuerdo, 5: Totalmente de acuerdo). El instrumento fue sometido a una prueba piloto con una submuestra del sector para verificar sus propiedades psicométricas, alcanzando un coeficiente de confiabilidad Alfa de Cronbach de 0.953, lo cual demuestra una consistencia interna y estabilidad de los reactivos excelente para fines de investigación científica. Los datos recolectados fueron exportados, organizados y procesados estadísticamente mediante el software Microsoft Excel para la posterior generación de las matrices de frecuencia y gráficos porcentuales integrados.

4. RESULTADOS

Con la finalidad de ofrecer una visualización científica, estructurada y sintética de los datos masivos obtenidos en el estudio, los resultados de las 18 preguntas del cuestionario se agruparon rigurosamente en dos grandes tablas dimensionales de frecuencia, eliminando la redundancia de gráficos individuales de la tesis original.

Tabla 1. Dimensión 1: Conciencia, Hábitos y Prácticas Ambientales Domiciliarias

Reactivos / Preguntas	Total Desacuerdo	En Desacuerdo	Neutral	De Acuerdo	Total Acuerdo
P1. ¿Considera usted que en el barrio existe conciencia ambiental?	40%	20%	18%	12%	10%
P2. ¿En su hogar clasifican los desechos (orgánicos, plásticos, vidrios)?	44%	16%	14%	16%	10%
P3. ¿Utiliza bolsas reutilizables cuando realiza sus compras cotidianas?	22%	24%	20%	20%	14%
P4. ¿Conoce los efectos que causan los plásticos en la fauna de la costa?	12%	14%	16%	34%	24%
P5. ¿Desconecta los aparatos eléctricos que no se encuentran en uso?	18%	26%	22%	20%	14%
P6. ¿Evita el desperdicio innecesario de agua potable en su hogar?	14%	18%	16%	30%	22%
P7. ¿Reutiliza envases de vidrio o plástico para otras funciones de casa?	26%	22%	14%	24%	14%
P8. ¿Quema los desechos generados en su patio o vivienda?	14%	20%	16%	28%	22%
P9. ¿Arroja colillas de cigarrillos o fósforos encendidos al suelo?	16%	20%	14%	32%	18%

Nota. Distribución porcentual de respuestas de los 50 jefes de hogar del Barrio Ballenita Bahía del Mar. Escala Likert de cinco puntos (1 = Totalmente en desacuerdo, 5 = Totalmente de acuerdo). Elaboración propia.

Tabla 2 Dimensión 2: Espacio Público, Gestión Municipal y Participación Comunitaria

Reactivos / Preguntas	Total Desacuerdo	En Desacuerdo	Neutral	De Acuerdo	Total Acuerdo
P10. ¿Arroja basura a la vía pública cuando camina o viaja en transporte?	18%	22%	14%	26%	20%
P11. ¿Llama la atención a alguien cuando arroja desechos a la calle?	36%	24%	18%	12%	10%
P12. ¿Ha participado en mingas de limpieza organizadas en el barrio?	42%	22%	14%	14%	8%
P13. ¿Existen suficientes tachos de basura en los espacios públicos?	48%	22%	12%	12%	6%
P14. ¿Considera adecuado el servicio municipal de recolección de basura?	44%	24%	14%	12%	6%
P15. ¿Se realizan campañas de información ambiental en su sector?	46%	18%	16%	12%	8%
P16. ¿Estaría dispuesto a asistir a capacitaciones sobre el cuidado del medio ambiente?	12%	14%	14%	36%	24%
P17. ¿Considera que el turismo en Ballenita impacta negativamente las playas?	10%	16%	16%	34%	24%
P18. ¿Apoyaría la creación de normativas comunitarias sancionatorias?	14%	14%	16%	32%	24%

Nota. Distribución porcentual de respuestas de los 50 jefes de hogar del Barrio Ballenita Bahía del Mar. Escala Likert de cinco puntos (1 = Totalmente en desacuerdo, 5 = Totalmente de acuerdo). Elaboración propia.

5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

El análisis empírico ejecutado revela una profunda contradicción socio-conductual en los moradores del Barrio Ballenita Bahía del Mar. Por un lado, se identifica un nivel aceptable de conocimiento conceptual sobre las consecuencias de la degradación costera; el 58% de los jefes de hogar admite estar consciente de los efectos letales que producen los desechos plásticos sobre la fauna marina de la costa (P4). Sin embargo, este conocimiento no se traduce en prácticas ecológicas coherentes dentro de la cotidianidad doméstica. El ejemplo más drástico se observa en el manejo de residuos sólidos, donde el 60% de los encuestados reconoce abiertamente no clasificar los materiales reciclables u orgánicos en su origen residencial (P2), perpetuando un modelo de desecho lineal y destructivo.

Esta disonancia cognitiva, donde el saber teórico no transforma el actuar diario, encuentra una explicación teórica fundamental en los postulados de Aranda (2018), quien afirma que la conciencia ambiental comunitaria no se genera de forma espontánea, sino que requiere de estructuras institucionales estables que actúen como catalizadores. Los datos del estudio validan esta perspectiva al evidenciar un abandono sistemático por parte de las autoridades municipales: el 64% de la población del sector afirma que las instituciones competentes no realizan ningún tipo de campaña educativa o informativa ambiental (P15), y un contundente 68% evalúa negativamente el servicio público de recolección y la dotación de contenedores en el espacio urbano (P13, P14). La ausencia de facilidades operativas desincentiva activamente la adopción de prácticas como el reciclaje, ya que el ciudadano percibe que el esfuerzo individual carece de soporte institucional.

Asimismo, las conductas lesivas en el espacio colectivo reflejan un bajo nivel de cohesión social y una débil corresponsabilidad ciudadana. Un alarmante 46% de los encuestados admite incurrir en la práctica de arrojar basura a la vía pública de forma directa (P10), mientras que un 60% asume una postura pasiva e indiferente, manifestando que jamás llama la atención o interpela a otros ciudadanos al presenciar actos de contaminación en las calles (P11). Este patrón conductual refuerza lo planteado por Torres (2021) respecto al fenómeno de la "tragedia de los comunes" a escala barrial, donde el espacio público costero se percibe como tierra de nadie, liberando al individuo de restricciones morales u operativas respecto a su preservación. A esto se suma el impacto del turismo no regulado, el cual es identificado por el 58% de los moradores como un factor agravante que deteriora sensiblemente las playas locales (P17).

A pesar del panorama crítico diagnosticado, el estudio revela un nicho de oportunidad significativo para la intervención social. El 60% de los jefes de hogar expresó una disposición abierta y favorable para asistir de forma activa a talleres y capacitaciones formales sobre el cuidado del medio ambiente (P16). De igual manera, un 56% respalda la creación de normativas comunitarias estrictas que incluyan sanciones punitivas para quienes contaminen el sector (P18). Esta apertura comunitaria demuestra que la población reconoce la urgencia de corregir las conductas destructivas, validando la viabilidad de implementar programas educativos basados en la metodología de Investigación-Acción Participativa (IAP).

En conclusión, se determina que el estado actual de los hábitos ambientales en el Barrio Ballenita Bahía del Mar constituye un factor de riesgo para el desarrollo sostenible local. Las deficiencias se estructuran en una combinación de baja conciencia comunitaria, infraestructura municipal ineficiente y nula educación ecológica formal. El desarrollo e implementación de un Programa de Educación Ambiental Integral adaptado a la realidad del sector costero no solo es pertinente, sino emergente. Dicho programa debe enfocarse en capacitar a las familias en la segregación de residuos, reactivar las mingas comunitarias de limpieza e involucrar a la academia y al gobierno local en la articulación de políticas punitivas y de estímulo, garantizando la preservación del ecosistema marino y elevando la calidad de vida de sus moradores....

6. REFERENCIAS

- Aranda, K. (2022). *La educación ambiental y la conservación del medio ambiente en los pobladores de la Urbanización San Sebastián, Cusco, Perú*. Obtenido de Universidad Continental. Facultad de Ingeniería, Escuela Académico Profesional de Ingeniería Ambiental: https://repositorio.continental.edu.pe/bitstream/20.500.12394/12302/4/IV_FIN_107_TE_Aranda_Santos_2_022.pdf
- Bustamante, T. (2019). *Historia de la conservación ambiental en el Ecuador, Volcanes, tortugas, geólogos y políticos*. Obtenido de FLACSO: <https://biblio.flacsoandes.edu.ec/libros/digital/57175.pdf>
- Cabanillas, C. (2024). *Hábitos de educación ambiental para fortalecer la conciencia ecológica*. Obtenido de USS, Escuela de Posgrado: <https://repositorio.uss.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12802/12244/Cabanillas%20Urbina%2C%20Cesar%20Augusto.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Cabrera, H., & Moreno, J. (2024). *Los hábitos saludables como estrategia para mejorar una cultura ambiental en estudiantes*. Obtenido de Horizontes. Revista de Investigación en Ciencias de la Educación, Volumen 8 / N° 32 / enero-marzo 2024: <https://revistahorizontes.org/index.php/revistahorizontes/article/view/1328/2499>
- Castro, F. (2021). *Los paradigmas de la Investigación Científica: Constructivista*. Obtenido de Scientific research paradigms: <https://revistas.unife.edu.pe/index.php/avancesenpsicologia/article/download/167/159>
- Cevallos, E. (2022). *Hábitos Y Actitudes Sobre Conservación Ambiental De Los Moradores De La Comunidad De San Francisco De Manzana, Parroquia El Sagrario, Cantón Ibarra*. Obtenido de Universidad Técnica del Norte: <https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/534?locale=en>
- Condori, V. (2023). *Conciencia ambiental y el cuidado del medio ambiente en los estudiantes de la IE 27 de Noviembre, Cusco*. Obtenido de Universidad Continental, Facultad de Ingeniería, Escuela Académico Profesional de Ingeniería Ambiental: https://repositorio.continental.edu.pe/bitstream/20.500.12394/13890/1/IV_FIN_107_TE_Idme_Condori_2023.pdf
- Consulsa. (2023). *Estudio de Impacto Ambiental, Muro de Protección contra la Erosión del Borde Costero en la Cabecera Parroquial de Chanduy*. Obtenido de Prefectura de Santa Elena, Ecuador: <https://maesantaelena.wordpress.com/wp-content/uploads/2014/05/eia-muro-de-proteccion3b3n.pdf>
- Correa, B. (2023). *Conciencia ambiental de los padres de familia de los estudiantes de tercero de básica paralelo "A" de la "Unidad Educativa Calderón 2"*. Obtenido de Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Facultad de Ciencias de la Educación, Magíster en Educación Mención Pedagogías Socio Críticas: <https://repositorio.puce.edu.ec/server/api/core/bitstreams/6caea8a2-a6ef-42e2-8999-594883a950cb/content>
- García, N., & Nivón, E. (2023). *Diversidad cultural, desarrollo y cohesión social*. Obtenido de Dirección de Cultura del Perú: <https://centroderecursos.cultura.pe/sites/default/files/rb/pdf/Diversidadculturaldesarrolloycohesionsocial.pdf>
- Gómez, F. (2021). *Manual de Investigación, Asesoría de Trabajo de Titulación, Preparación de proyectos de investigación*. Obtenido de Metodología de Investigación. Enfoque investigativo en proyectos sociales: <https://tecnologicolezaeta.edu.ec/wp-content/uploads/2023/11/MANUAL-DE-INVESTIGACION-2023-1.pdf>

- Gómez, L. (2019). *Historia ambiental de los asentamientos informales de Quito*. Obtenido de Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Sede Ecuador, Departamento de Desarrollo, Ambiental, y Territorio: <https://repositorio.flacsoandes.edu.ec/bitstream/10469/8913/1/TFLACSO-2015LAGS.pdf>
- González, H. (2022). *Estrategia didáctica sobre el cuidado del agua para el desarrollo de la conciencia ambiental*. Obtenido de Universidad Estatal del Sur de Manabí, Instituto de Posgrado, Maestría de Desarrollo Social y Comunitario: <https://repositorio.unesum.edu.ec/bitstream/53000/4076/1/Tesis%20Henry%20Gonz%C3%A1lez%20Pisco%20Maestr%C3%ADa.pdf>
- Heredia, P., & Herrera, M. (2022). *Educación ambiental en la conservación de los recursos naturales en estudiantes de la Carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales Química y Biología, Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, Universidad Central del Ecuador, 2021-2*. Obtenido de Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, Universidad Central del Ecuador, Carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales, Química y Biología: <https://www.dspace.uce.edu.ec/server/api/core/bitstreams/a72914bf-da70-440e-aa84-765e54ed413c/content>
- Jauregui, J., & Nieto, C. (2022). *Hábitos ecológicos y conservación del ambiente*. Obtenido de Universidad Nacional "Hermilio Valdizán", Facultad de Ciencias de la Educación: <https://repositorio.unheval.edu.pe/bitstream/handle/20.500.13080/7453/TEDL00263J26.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Méndez, C. (2020). *Universo, población y muestra. Enfoque descriptivos de los actores de la población en un problema social*. Obtenido de Universidad de México, Funiber: <https://www.aacademica.org/cporfirio/18>
- Mendoza, J. (2022). *Promoción de la conciencia ambiental y educación intercultural con base creativa*. Obtenido de Universidad San Gregorio de Portoviejo, Maestría en Educación: <http://repositorio.sangregorio.edu.ec/bitstream/123456789/2751/1/MEDU-2022-027.pdf>
- Moncada, J. (2022). *Manual de estrategias para el desarrollo de la conciencia ambiental en el balneario de Manta, Manabí*. Obtenido de Universidad del Norte, Facultad de Posgrado, Maestría en Desarrollo Comunitario: <https://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/12061/2/PG%201045%20TRABAJO%20GRADO.pdf>
- Pabón, S., & Sánchez, V. (2020). *Hábitos y actitudes sobre conservación ambiental de los moradores de la Comunidad de San Francisco de Manzana, Parroquia El Sagrario, cantón Ibarra*. Obtenido de Universidad Técnica del Norte, Facultad de Educación, Ciencia y Tecnología: <https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/534>
- Panchana, J., & Sánchez, D. (2023). *Educación ambiental sostenible en los estudiantes de bachillerato en la U. Educativa Carrera Sánchez Bruno*. Obtenido de Universidad Estatal Península de Santa Elena, Facultad de Ciencias Sociales y de la Salud, Carrera de Gestión Social y Desarrollo: <https://repositorio.upse.edu.ec/bitstream/46000/10650/1/UPSE-TGS-2024-0010.pdf>
- Ramírez, O. (2019). *Deforestación del ecosistema de manglar por asentamiento urbano no planificado en zona urbana Municipio de Santa Elena*. Obtenido de Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD: <https://repository.unad.edu.co/bitstream/handle/10596/21576/71789685.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Rivera, C., & Dueñas, K. (2022). *Educación ambiental y el desarrollo de hábitos ecológicos: en las instituciones educativas del nivel secundario*. Obtenido de Revista Multidisciplinaria Ciencia Latina: <https://ciencialatina.org/index.php/cienciala/article/view/3794>
- Roque, G. (2022). *Nivel de actitudes ambientales en estudiantes del quinto año de secundaria de la IEP San Ignacio de Loyola de Huacho, Año 2022*. Obtenido de Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, Facultad de Educación, Escuela Profesional de Educación Secundaria: <https://core.ac.uk/download/616981105.pdf>

- Sampieri, R. (2019). *Los enfoques cuantitativo y cualitativo de la investigación científica*. Obtenido de Metodología de la Investigación, Sexta Edición: <https://www.esup.edu.pe/wp-content/uploads/2020/12/2.%20Hernandez,%20Fernandez%20y%20Baptista-Metodolog%C3%ADa%20Investigacion%20Cientifica%206ta%20ed.pdf>
- Soler, S. (febrero de 2018). *Usos del coeficiente alfa de Cronbach en el análisis de instrumentos escritos*. Obtenido de Rev. Med. Electrón. vol.34 no.1 Matanzas ene.-feb. 2018, Artículo Original: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1684-18242012000100001
- Sosa, E., Palomino, Y., García, J., & Contreras, R. (2022). *Educación ambiental y el desarrollo de hábitos ecológicos: en las instituciones educativas del nivel secundario*. Obtenido de Revista Ciencia Latina, Universidad César Vallejo, Lima-Perú: <https://www.ciencialatina.org/index.php/cienciala/article/download/3794/5738?inline=1>
- Suárez, J. (2022). *Contaminación por residuos sólidos en tres playas: Chipipe, La Carioca, y Ballenita, provincia de Santa Elena, 2022*. Obtenido de Universidad Estatal Península de Santa Elena, Facultad de Ciencias del Mar, Carrera de Biología: <https://repositorio.upse.edu.ec/bitstream/46000/8872/1/UPSE-TBI-2022-0055.pdf>
- Taday, M. (2022). *La educación ambiental y su incidencia en la contaminación del ambiente en los estudiantes de 6to AEGB del CECIB "Lizardo García", parroquia Flores, cantón Riobamba*. Obtenido de Universidad Nacional de Chimborazo, Vicerrectorado de Posgrado e Investigación, Dirección de Posgrado: <http://dspace.unach.edu.ec/bitstream/51000/9795/1/Taday%20Cristina%20%282022%29.%20Educaci%C3%B3n%20ambiental%20y%20su%20incidencia%20en%20la%20contaminacion%20del%20ambiente.pdf>
- Torres, R. (2021). *Estrategias de coordinación interinstitucional para el desarrollo comunitario del Balneario de Ballenita, cantón Santa Elena*. Obtenido de Universidad Estatal Península de Santa Elena, Facultad de Ciencias Sociales, Carrera de Organización y Desarrollo Comunitario: <https://repositorio.upse.edu.ec/bitstream/46000/1995/1/UPSE-TOD-2015-0002.pdf>
- Véliz, R. (22 de mayo de 2020). *Alfa de Cronbach (α): qué es y cómo se usa en estadística*. Obtenido de El Alfa de Cronbach es un coeficiente usado para saber cuál es la fiabilidad de una escala o test. Artículo Científico: <https://psicologiymente.com/miscelanea/alfa-de-cronbach>
- Villacís, A., & Rentería, F. (2022). *Estrategias de participación activa en el cuidado del medio ambiente*. Obtenido de Universidad Estatal de Milagro, Unidad Académica de Educación Semipresencial y a Distancia: <https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/bitstream/handle/123456789/1940/Estrategias%20de%20participaci%C3%B3n%20activa%20en%20el%20cuidado%20del%20medio%20ambiente..pdf?sequence=1&isAllowed=y>

CONTRIBUCIONES DE AUTORES/AS, FINANCIACIÓN Y AGRADECIMIENTOS

Contribuciones de los/as autores/as:

Conceptualización: Vera Meza, Katty Maricela y Roca Roca Andrea Isabel **Software:** Yagual Roca, Enrique Lorenzo **Validación:** Vera Meza, Katty Maricela y Roca Roca Andrea Isabel. **Análisis formal:** Vera Meza, Katty Maricela y Roca Roca Andrea Isabel. **Curación de datos:** Vera Meza, Katty Maricela y Roca Roca Andrea Isabel. **Redacción-Preparación del borrador original:** Yagual Roca, Enrique Lorenzo. **Redacción-Revisión y Edición:** Yagual Roca, Enrique Lorenzo. **Visualización:** Yagual Roca, Enrique Lorenzo. **Supervisión:** Vera Meza, Katty Maricela y Roca Roca Andrea Isabel. **Administración de proyectos:** Vera Meza, Katty Maricela y Roca Roca Andrea Isabel. **Todos los/as autores/as han leído y aceptado la versión publicada del manuscrito:** Vera Meza, Katty Maricela; Roca Roca Andrea Isabel y Yagual Roca, Enrique Lorenzo.

Financiación: no.

Agradecimientos: Universidad Estatal Península de Santa Elena (UPSE).

Conflicto de intereses: No existe conflicto de intereses

AUTOR/A/ES/AS:

Katty Maricela Vera Meza

Universidad Estatal Península de Santa Elena. Ecuador

kvera@upse.edu.ec

Orcid ID: 0000-0003-4849-1948S

Andrea Isabel Roca Roca

Universidad Estatal Península de Santa Elena. Ecuador

andrea.rocaroca@upse.edu.ec

Orcid ID: 0009-0000-7321-2547

Enrique Lorenzo Yagual Roca

Universidad Estatal Península de Santa Elena. Ecuador

enrique.yagual@upse.edu.ec

Orcid ID: 0009-0004-4174-6228